

Concepciones del Profesorado sobre la Contribución de la Educación Matemática, a Democracia y la Justicia Social

Natalia Ruiz-López
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Universidad Autónoma de Madrid (España)
natalia.ruiz@uam.es

Resumen

Se presenta una investigación sobre las concepciones del profesorado de primaria sobre el papel de la enseñanza de las matemáticas para la construcción de un espacio democrático y de justicia social. Se ha entrevistado a 8 profesores seleccionados en función de las características de su escuela: 4 centros de entornos socioeconómicos favorables y otros 4 de entornos desfavorables. Los resultados muestran la idea de que desde las matemáticas es difícil contribuir a la formación democrática y social del alumnado. Los profesores ven más natural trabajar este enfoque desde otras materias o a través de determinadas metodologías. Además identifican la educación matemática para la justicia social casi exclusivamente con la idea de equidad.

Palabras Clave: Formación del profesorado; Educación matemática crítica; Etnomatemática; Democracia; Justicia Social.

Concepções do Professorado sobre a Contribuição da Educação Matemática para a Democracia e a Justiça Social

Resumo

Apresenta-se uma pesquisa sobre as concepções do professorado do ensino fundamental sobre o papel do ensino de matemática na construção de um espaço democrático e de justiça social. Foram entrevistados 8 professores selecionados com base nas características de sua escola: 4 centros de ambientes socioeconômicos favoráveis e outros 4 de ambientes desfavoráveis. Os resultados mostram a ideia de que é difícil contribuir para a formação democrática e social dos alunos a partir da matemática. Os professores veem mais natural trabalhar essa abordagem a partir de outras disciplinas ou através de determinadas metodologias. Além disso, identificam a educação matemática para a justiça social quase exclusivamente com a ideia de equidade.

Palavras-chave: Formação de professores; Educação matemática crítica; Etnomatemática; Democracia; Justiça social.

Teachers' Conceptions about the Contribution of Mathematics Education to Democracy and Social Justice

Abstract

A study is presented on the conceptions of primary school teachers about the role of Mathematics Education for the construction of a socially just world. 8 teachers were interviewed, selected based on the characteristics of their school: 4 centers from favourable socioeconomic environments and another 4 from challenging environments. The results show the idea that it is difficult to contribute to the democratic and social formation of students from mathematics. Teachers see it more natural

to work this approach from other subjects or through certain methodologies. In addition, they identify mathematical education for social justice almost exclusively with the idea of equity.

Keywords: Teacher training; Critical mathematics education; Ethnomathematics; Democracy; Social justice.

Introducción

El Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social¹ (GICE) ha desarrollado una investigación titulada *La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social*². Dentro de este proyecto se sitúa el estudio que presentamos aquí, cuyo objetivo es comprender las concepciones del profesorado sobre el papel de la enseñanza de las matemáticas para la construcción de un espacio democrático y de justicia social (JS).

La formación del profesorado es una cuestión que siempre está en el centro del debate educativo. Resulta incuestionable la importancia del profesorado en el buen funcionamiento del sistema educativo de un país, e incluso se llega a considerar por muchos autores y organismos internacionales como la clave del éxito de un buen sistema.

En España se está debatiendo constantemente la idoneidad de dicha formación. Tenemos un sistema dual de formación que separa la carrera docente de los maestros de infantil y primaria (3-12 años), de los profesores³ de educación secundaria (12-18 años). Los primeros reciben una formación generalista de 4 años en la universidad, donde estudian materias de pedagogía, psicología y didácticas específicas junto a conocimientos disciplinares.

Su formación didáctico-matemática se considera insuficiente desde casi todos los estamentos educativos, fundamentalmente desde el sector de formadores e investigadores en

¹ Grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid: <http://www.gice-uam.es/>

² Financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan Nacional I+D+i 2017 (ref. EDU2017-82688-P).

³ Se utiliza el masculino como genérico para no sobrecargar el texto, pero la intención es emplear un lenguaje inclusivo no sexista.

didáctica de las matemáticas (Cañadas y Rico, 2014; Planas, 2014; Arce et al., 2017). Por otro lado, tenemos la formación del profesorado de secundaria que debe cursar un grado universitario de matemáticas de 4 años, seguido de un máster de un año para adquirir las competencias pedagógico-didácticas. En general, la comunidad educativa considera que este profesorado tiene una buena formación matemática⁴, pero poca formación didáctica.

Nos encontramos así, con un sistema educativo que desde su base está fuertemente diferenciado en dos periodos de enseñanza claramente separados por el paso de la etapa de educación primaria a secundaria. Esta brecha enfrenta a niñas y niños de 12 años a un cambio de centro, de cultura escolar, de compañeros seguramente, y de estilo de profesorado. Pasan de tener un tutor que les impartía la mayoría de las materias (normalmente matemáticas, lengua castellana y literatura, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza y educación artística) a un profesor distinto para cada asignatura. Además, el nuevo ‘profe de mates’ tiene un enfoque de la enseñanza de las matemáticas que probablemente les resulte extraño.

Por otro lado, el profesorado vive inmerso en un continuo cambio legislativo. En este momento, curso 2022-2023, conviven en las aulas dos leyes educativas. Los cursos pares se rigen por la penúltima ley (LOMCE⁵), que ha contribuido a acentuar el papel segregador que las matemáticas han ocupado tradicionalmente. El currículo LOMCE está organizado a partir de unos estándares de aprendizaje que obligan al profesorado a dedicar casi todo el tiempo a la realización de procedimientos rutinarios y preparación de pruebas.

⁴ Esta generalización, cómo cualquier otra, peca de simplista al considerar que la mayoría de los futuros profesores de matemáticas de secundaria proceden de un grado de matemáticas, cosa que empieza a ser bastante discutible. Cada vez más graduados de áreas afines (ingenieros, arquitectos, economistas, biólogos, etc.) se matriculan en el Máster de Secundaria, para suplir la escasez de matemáticos.

⁵ Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La idea inicial fue que se realizaran exámenes externos al final de cada etapa que impidieran a los estudiantes que no los superaran pasar al siguiente nivel (reválidas), pero afortunadamente la firme oposición de la comunidad educativa paralizó este aspecto de la ley y nunca llegó a implementarse. La nueva ley educativa (LOMLOE⁶) es la que se acaba de introducir en los cursos impares. Según su preámbulo:

Con respecto al currículo, se da una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. En esta redacción, se trata de garantizar una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valore además la diversidad (LOMLOE, 2020, p. 7).

La introducción de esta nueva legislación está suponiendo un gran esfuerzo en el profesorado de adaptación al profundo cambio, hay mucha confusión sobre el alcance de la transformación que se pretende impulsar y también reticencias y críticas. La burocracia no deja de proliferar en cada remodelación del sistema y las necesidades formativas se disparan.

A este panorama, hay que unir el escenario actual surgido de la pandemia de covid-19. A partir de marzo de 2020, el sistema educativo se ha visto alterado y tensionado por la imposibilidad de seguir realizando docencia presencial en los centros de todos los niveles de enseñanza. Las consecuencias del confinamiento y la instauración de la docencia on-line han sido devastadoras. La brecha digital, las desigualdades sociales, económicas y culturales de las familias han jugado un papel fundamental en el funcionamiento de la modalidad de enseñanza no presencial y en los resultados académicos de los estudiantes (Cabrera, 2020).

Aunque España es uno de los países en los que el cierre total de las escuelas ha sido menor, 15 semanas, solo Francia con un cierre de 12 semanas es inferior en Europa y mucho mayores han sido los cierres de escuelas en Latinoamérica (más de 70 semanas en la mayoría de

⁶ Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
Journal of Mathematics and Culture 129
August 2023 17(6)
ISSN-1558-5336

los países) (figura 1). Sin embargo, las deficiencias del sistema educativo español se han hecho evidentes y la formación del profesorado se ha vuelto a cuestionar.

Figura 1: Duración total del cierre de escuelas por la epidemia de covid-19

Fuente: Unesco⁷

Todavía no hay una propuesta sobre los nuevos planes de estudio de Magisterio, porque la falta de acuerdo en las facultades de formación de profesorado es muy importante y los borradores que ha presentado recientemente el gobierno han tenido que retirarse ante la oleada de críticas de sociedades de profesores y departamentos de didácticas específicas, entre los que han sido especialmente activa el área de Didáctica de la Matemática (Álamo, 2023).

En este contexto, es importante para los formadores de profesorado de matemáticas contribuir a crear una conciencia en la comunidad educativa sobre que la educación matemática debe comprometerse con la situación social y política del momento. No podemos seguir pensando que estamos al margen de los problemas que asolan el mundo y que nuestra misión es

⁷<https://webarchive.unesco.org/web/20220625033513/https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures>.

únicamente formar profesores competentes matemáticamente, sin responsabilidad alguna en la formación ética y social de su alumnado.

Desde la línea Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas para la Justicia Social (DICEMA-GICE⁸), llevamos varios años estudiando cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva de JS y qué características debería tener la formación de profesorado de matemáticas desde este enfoque. Esta investigación es un paso más en ese camino.

Marco Teórico

A partir de nuestras investigaciones (Ruiz López et al., 2015; Sáenz de Castro et al., 2015) hemos detectado algunos problemas que los profesores de matemáticas con inquietudes hacia la JS nos han revelado en las entrevistas/observaciones realizadas. A pesar de la implicación y compromiso de estos docentes por la JS, muestran carencias y dificultades para desarrollar este enfoque desde las actividades matemáticas del aula.

Son muy críticos acerca de la formación inicial que han recibido y revelan su necesidad de autoformación para llenar las carencias de la educación formal. Hemos visto que este tipo de profesorado demanda, o intenta desarrollar con más o menos éxito, una práctica a partir de la resolución de problemas conectados con el mundo real, con procedimientos de evaluación variados y alternativos y desea realizar un planteamiento de objetivos a largo plazo para sus estudiantes.

Como puntos débiles hemos detectado que, hasta en los centros donde se apuesta por trabajar en el aula con un agrupamiento de los estudiantes diferente al tradicional, junto a varios profesores de distintas áreas (matemáticas y ciencias, normalmente), se observan dificultades en

⁸ Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas para el cambio educativo y la justicia social es una de las líneas de investigación del grupo multidisciplinar GICE.

la conexión entre las actividades de ambas materias y en desarrollar verdaderamente la transdisciplinariedad (Bruno et al., 2018).

Por otro lado, para proponer un modelo de formación docente que tenga en cuenta estos aspectos, debemos acudir a estudios realizados en el área de educación matemática que nos aporten evidencias y respuestas a nuestras preguntas. Teniendo en cuenta nuestro enfoque de enseñanza de las matemáticas para la JS, los marcos teóricos que tomamos como referentes serán principalmente dos: el enfoque sociopolítico (o educación matemática crítica, EMC) y la Etnomatemática.

En la enseñanza de las matemáticas en la escuela es habitual encontrar que se presenta como una ciencia neutral, sin ideología, meramente instrumental, aunque se reconozca la influencia que las matemáticas tienen en el proceso de empoderar y formar a las élites económicas y políticas. De acuerdo con Pais (2012) no podemos garantizar que la mera adquisición de conocimientos matemáticos produzca en los estudiantes un empoderamiento, como pretenden hacernos creer algunas investigaciones y organismos educativos.

Según Valero (2017, p.109) “el empoderamiento es crítico si duda de la neutralidad de las matemáticas y ellas se comienzan a ver en su relación con críticas al optimismo tecnológico y la fe en el progreso”. Por otro lado, Skovsmose (1992; 1994) nos indica que, si deseamos una verdadera alfabetización matemática, debemos asociar la competencia matemática a la competencia democrática. Skovsmose y Valero (2001) consideran que:

Mathematics Education (ME) has the potential to contribute to the development of democratic forces in society. However, such potential is not linked intrinsically to the nature of mathematics and ME. It emerges from a combination of factors such as who is engaged in ME practices, whose purposes they serve, which aims they pursue, when and where they occur, and why they are executed (p. 44).

Valero (2022) discute cómo la educación matemática puede ser vista como una práctica ético-política que involucra la construcción de subjetividades matemáticas y políticas. En este

contexto, la subjetivación matemática se refiere a cómo las personas construyen su identidad en relación con las matemáticas y las subjetividades políticas a cómo los profesores de matemáticas pueden ser conscientes de su papel en la sociedad y cómo pueden contribuir a la democracia desde el aula. Además, Skovsmose (2018) nos previene del peligro de la matematización:

Mathematization refers to the formatting of production, decision-making, economic management, means of communication, schemes for surveilling and control, war power, medical techniques, etc. by means of mathematical insight and techniques. Mathematization provides a particular challenge for mathematics education as it becomes important to develop a critical position to mathematical rationality as well as new approaches to the construction of meaning (p. 441).

A esto hay que añadir que la situación sociopolítica mundial es cada vez más alarmante y surgen voces que piden a la comunidad matemática implicarse en dar solución a problemas ambientales y sociales que tradicionalmente han estado alejados de sus intereses (Ernest, 2018).

Según D'Ambrosio (2000):

La dimensión política de la matemática nos obliga a tratar los problemas y las políticas del gobierno, la economía, las relaciones entre las naciones y entre las clases sociales, el bienestar de las personas, la preservación de recursos naturales y culturales, etc. (p. 441).

Metodología

El estudio planteado se trata de una fenomenografía hermenéutica. La particularidad de este tipo de investigación es la importancia de la interpretación de las concepciones de los participantes por parte de los investigadores, dado que éstos las dotan de un nuevo significado. El objetivo aquí es acercarnos a las concepciones que tiene el profesorado sobre democracia y justicia social en la escuela.

Para realizar una fenomenografía es fundamental la selección adecuada de los participantes que permita garantizar la variabilidad de concepciones, para ello se ha realizado un muestreo no probabilístico por cuotas. Hay tres cuotas para la selección de los informantes: nivel educativo (primaria/secundaria), titularidad de la escuela (pública/privada) y contexto socioeconómico (favorable/desafiante). Ya que se ha considerado que la forma en que

estudiantes y docentes experimentan y vivencian la democracia y la justicia social puede cambiar en función de estos tres parámetros.

La técnica de recogida de datos más adecuada para este tipo de estudio es la entrevista fenomenográfica basada en el auto-relato. A diferencia de las entrevistas semi-estructuradas usuales en los estudios cualitativos, la entrevista fenomenográfica es una producción interactiva donde las experiencias y concepciones se construyen de forma conjunta entre el entrevistador y el entrevistado (Marton, 1986).

Aquí presentamos un estudio piloto realizado en la Comunidad Autónoma de Madrid, entrevistando a 8 profesores de Educación Primaria seleccionados en función de las características del centro educativo al que pertenecen. Se han elegido 4 centros de entornos socioeconómicos favorables y otros 4 centros de entornos desfavorables (en ambos casos, 2 públicos y 2 privados). Se ha informado a la dirección de cada centro de los objetivos de la investigación y pedido autorización para entrevistar a profesores manteniendo el anonimato de las personas y centros participantes, asegurando la custodia de los audios obtenidos bajo confidencialidad.

Los profesores han sido propuestos por el equipo directivo de cada centro, entre el profesorado que imparte habitualmente matemáticas y ciencias, atendiendo a sus características de afinidad con el enfoque socioeducativo y especial sensibilidad hacia la justicia social. Todos los participantes han accedido a participar voluntariamente después de ser informados. Entre los 8 profesores hay mucha diversidad en cuanto a años de experiencia docente y tipo de contrato, sin embargo casi todas son mujeres, solo hay un hombre en la muestra (lo cual es coherente con el sesgo de género que tiene la profesión docente en la etapa educativa de Educación Primaria).

Las entrevistas han sido grabadas y luego transcritas para su análisis. Para favorecer la elaboración conjunta del discurso entre el investigador y los participantes es fundamental que la entrevista cuente con pocas preguntas generadoras. El investigador, durante el desarrollo de las entrevistas, no debe posicionarse frente a un determinado tipo de concepción, sino ser neutral y mostrar interés compartido con los participantes del estudio.

Las preguntas realizadas han sido las siguientes: ¿Qué es la justicia social/la democracia para ti? ¿Crees que hay suficiente justicia social/democracia en España? ¿Qué es la justicia social/la democracia en la escuela, para ti? ¿Cómo ves tu colegio en este aspecto? ¿Cuál crees que es el papel de la enseñanza de las matemáticas para contribuir a la justicia social/la democracia desde la escuela? ¿Cuál es tu papel como docente de esta materia? ¿Crees que tienes una formación suficiente para desarrollar ese papel? ¿Qué necesitarías, si es que te falta algo?

El análisis de los datos se ha realizado utilizando el criterio de proximidad al discurso de los participantes. Mediante un proceso de siete fases se han llegado a categorizar las concepciones de los docentes (figura 2), ayudados por el programa Atlas.ti (versión 8). Para ilustrar dichas categorías se presentan citas obtenidas de las transcripciones de las entrevistas.

Figura 2: Proceso fenomenográfico seguido en el análisis de los datos

Análisis de Resultados

En primer lugar, debemos resaltar que al preguntar a los entrevistados sobre el papel de la enseñanza de las matemáticas para contribuir a la Justicia Social y a la democracia desde la

escuela obtenemos dos tipos de respuesta. Por un lado, algunos profesores refieren que hay más aportación de otras materias a este tópico (en general, señalan las ciencias sociales), las matemáticas son más asépticas desde el punto de vista social:

- Al: En matemáticas lo veo muy difícil, en ciencias sociales sí, pero en matemáticas no.
Es: El año pasado el centro en el que estaba era muy duro en Matemáticas, pero era todo resolver problemas, fórmulas, operaciones, todo así, pero no tenían una vista, un sentido para trabajar la sociedad o para desenvolverse en el mundo, era todo resolver, resolver, resolver, resolver, operar, rapidez, fórmulas... Obviamente (las matemáticas) tienen que aportar, pero no se trabaja. Yo creo que no se incide en ese aspecto.

Por otro lado, hay otros profesores que sí encuentran importante la aportación de la educación matemática a la JS y la democracia, aunque normalmente dan argumentos extrínsecos a la propia matemática:

- El: Por la edad, yo hablo de niños de 8-9 años, creo que lo que más están mirando, aprendiendo, es a través de ese ejemplo, del día a día. Como yo pueda enfocar la enseñanza (de las matemáticas) para su aprendizaje (está) en un segundo plano, creo que tiene relevancia, ¿no?, pero primero me iría al ejemplo (que doy como profesora).

Dentro de este grupo, encontramos algunas ideas que se repiten. En primer lugar, la necesidad de equidad en la educación matemática:

- No: En matemáticas a la hora de trabajar todo lo que es Justicia Social, se trata de dotar de recursos, de apoyo a aquellos niños que tienen más dificultades.
En segundo lugar, la importancia de la metodología docente que se elija:
Ch: Si tú estás desarrollando una enseñanza por competencias va a ser mucho más fácil desarrollar todo el tema de la democracia, de la participación ciudadana, de la Justicia Social.
Al: Si trabajasen con aprendizaje cooperativo (los alumnos), sí podrían entender que somos parte de un todo y desde el papel de cada uno, cada uno tiene una opinión y llegar a acuerdos, así sí.

En tercer lugar, aparece la idea de la utilidad de las matemáticas para dotar de sentido su enseñanza y que los estudiantes aprecien y valoren su aprendizaje:

- Es: A mí me gusta, a la hora de trabajar con ellos tanto en Ciencias como en Matemáticas, que vean ellos la utilidad, porque a veces ellos a las Matemáticas no le encuentran la utilidad y no se dan cuenta de que lo tienen todo. Ahora, de hecho, todos con teléfonos, video consolas, lo tienen todo y no establecen esa unión con

las Matemáticas tan fuerte que tiene además, les gusta más porque es algo que lo hacen todos los días y les gusta mucho. A mí me gusta hacerlo así, que encuentren ese sentido.

Además de estas ideas generalmente aceptadas, algunos comentarios minoritarios reflejan cómo se puede contribuir desde las matemáticas, de forma intrínseca, a la educación democrática y para la JS. Algunos entrevistados consideran que los maestros deben aplicar conceptos matemáticos a situaciones sociales reales para que los estudiantes sean más críticos:

MJ: Los de 6° (alumnado de 10-11 años) también estuvieron estudiando cómo se hacen los recuentos de votos, la ley (electoral) y todo esto. Bueno pues es justo, pues es injusto, por qué tienen que sumar tantos votos si son tantos ciudadanos los que representan, o sea, todo eso también se analiza desde la clase de Matemáticas.

En cuanto a la pregunta sobre si necesitarían más formación para poder enseñar matemáticas desde esta perspectiva sociocrítica, encontramos que casi todos (excepto una profesora con mucha experiencia en trabajo social comunitario) consideran que sí sería adecuado mejorar su formación:

Es: El problema es ese: que a mí no se me ha formado de esa manera, entonces sí que me gustaría recibir alguna formación, bien en el máster o en un curso a parte para enriquecerme a mí misma y por supuesto a mis alumnos, porque si yo me enriquezco ellos también.

No: En la carrera no me formaron para este aspecto. Yo soy muy crítica con la carrera de Magisterio.

El: Creo que la formación es necesaria, pero también una formación práctica, que contextualice con ejemplos concretos y que te permita reflexionar, interiorizar la necesidad de transformar ..., con una formación ligada a la realidad del aula.

Aunque este estudio es exploratorio y se debe ampliar la muestra de participantes para que resulte representativo, ya se pueden extraer algunas ideas que permiten entender cuáles son las concepciones del profesorado de primaria respecto al papel de la educación matemática para la democracia y la JS. Resulta preocupante comprobar que la idea de que las matemáticas están fuera de la aportación de la escuela a la formación democrática y social del alumnado parece generalizada.

Aunque se valora mucho la capacidad crítica que parece aportar la enseñanza de las matemáticas, en realidad no es fácil para el profesorado conseguir esto con los métodos utilizados normalmente en las aulas. Seguimos encontrando dificultades por parte del profesorado en trabajar desde las matemáticas con un enfoque sociopolítico. Evidentemente esto es explicable porque no han recibido formación en este sentido y además es bastante difícil encontrar publicaciones en los medios donde se debata o apoye esta perspectiva de la educación matemática.

Conclusiones

La cultura dominante sigue exaltando el valor de las matemáticas como una disciplina que permite el acceso al poder y la utiliza para segregar al alumnado desde las etapas iniciales. La comunidad de educación matemática en España está actualmente volcada en la divulgación de las bondades de las matemáticas intentando atraer vocaciones. Los argumentos que se suelen emplear son la belleza de las matemáticas, su utilidad en el mundo actual y la buena empleabilidad de estos estudios.

También se está haciendo un gran esfuerzo en visibilizar y enfatizar el papel de las mujeres matemáticas. Sin embargo, la perspectiva social crítica no es un tema que suele utilizarse. Pocos matemáticos o educadores se refieren a la responsabilidad del área en la contribución a la creación de una sociedad socialmente más justa, en mejorar la calidad de la democracia y en dar solución a los graves problemas medioambientales, políticos y económicos que nos amenazan.

Para conseguir que los profesores no sean unos meros transmisores de la ideología que destila el sistema educativo en las sociedades occidentales, tan influido por el neoliberalismo imperante, debemos proponer en los programas de formación una profunda reflexión sobre aspectos de la educación matemática que normalmente no son cuestionados.

Hay que problematizar el currículo de matemáticas que proponen los Ministerios de Educación, hay que cuestionar la pertinencia de distintas metodologías, el uso de las tecnologías educativas, analizar la finalidad de la evaluación (interna y externa), la influencia del agrupamiento de estudiantes por edades/niveles en su aprendizaje, la necesidad de transversalidad entre materias (y cómo llevarla a la práctica para que ninguna materia se convierta en mera herramienta instrumental de otra), la colaboración con el resto de profesorado (de matemáticas y de otras áreas), la influencia de las emociones en el aprendizaje, etc.

Nos gustaría que en cualquier nivel educativo las decisiones curriculares, formativas, organizativas, didácticas, etc., se discutieran y acordaran entre toda la comunidad afectada. Esto también es aplicable a la formación de profesorado. Debemos ser capaces de consensuar programas de formación dentro de nuestras instituciones que nos permitan seguir dando respuesta a los retos a los que se enfrenta la comunidad de educación matemática. Los programas actuales carecen de la componente reflexiva y crítica sobre el papel de la educación matemática en la sociedad actual⁹, y los nuevos planes de estudio que parecen acercarse todavía resultan más peligrosos porque reducen la enseñanza de las matemáticas a la irrelevancia.

Por otro lado, uno de los problemas más acuciantes en la realidad escolar española es la gran diversidad de alumnado en cuanto a capacidades cognitivas y origen étnico, lingüístico, religioso y cultural. También podríamos incluir el nivel socioeconómico como un factor para tener en cuenta dentro del aula, pero desgraciadamente la diversidad en este sentido se está

⁹ En Ruiz-López y Garrido (2018) se analizaron las guías docentes del Máster de Profesorado de Secundaria del curso 2016/2017 de once universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid buscando competencias y/o contenidos relacionados con la EMC, etnomatemática y educación matemática para la JS. Se concluye que en los planes de formación no hay espacio para lo que no sea contenido curricular, didáctico o innovación metodológica (usualmente sólo TIC).

perdiendo a causa de la segregación escolar¹⁰ favorecida por las políticas educativas neoliberales (la mal llamada ‘libertad de elección de centro de los padres’).

Esta problemática de la atención a la diversidad y la cuestión de la exclusión/integración/inclusión debería tratarse en la formación inicial del profesorado de matemáticas, para ello tenemos muchas propuestas desde la investigación en EMC (Bishop et al. 2012; Gutstein, 2006; Planas y Civil, 2007, Planas y Valero, 2016). Uno de los aspectos importantes para el diseño de experimentos de enseñanza que den valor a la cultura del alumnado es tomar en cuenta las prácticas de comunicación y negociación en aulas multilingües¹¹ y cómo influyen en la modificación de la cultura del aula (Chronaki y Planas, 2018). Teniendo en cuenta que no valorar los modos de hablar y de hacer del alumnado en la práctica habitual de la escuela, es el resultado de una construcción social, cultural y política (Planas y Boukafri, 2019).

También podemos basarnos en los aportes de la Etnomatemática ya que, según D’Ambrosio (2000, p. 440) “la etnomatemática se reconoce como una práctica escolar válida que refuerza la creatividad, los esfuerzos, el auto-respeto cultural, y ofrece una visión amplia de la humanidad que tiende de forma creciente hacia el multiculturalismo o pluriculturalismo”.

Así, encontramos propuestas que parten desde los conocimientos culturales de los propios estudiantes y de la comunidad (Domite, 2012; Gavarrete, 2013) y reconocen a las matemáticas como una construcción humana, social y cultural, donde los estudiantes son recreadores y reconstructores de esos conocimientos.

Para D’Ambrosio (2006) y Gerdes (1996) es fundamental que los profesores en formación o en activo reconozcan la diversidad de pensamientos matemáticos que existen y la

¹⁰ En España existen escuelas públicas, concertadas y privadas. La mayoría de la población de bajos recursos y/o inmigrante se concentra en las escuelas públicas.

¹¹ Aulas donde se consideran las lenguas del alumnado, del profesor y de las matemáticas.

necesidad de estudiarlos y utilizarlos en sus clases, respetándolos a pesar de no estar estructurados formalmente como la matemática académica occidental.

Nos parece especialmente interesante la aproximación a la formación del profesorado de Gavarrete y Albanese (2015), que concluyen que el estudio de las etnomatemáticas del entorno cultural es una herramienta para la reflexión sobre el conocimiento matemático y permite a los maestros diseñar actividades a partir de contextos culturales cercanos a los estudiantes. Además de promover la equidad, ya que valora el conocimiento etnomatemático dentro de un proceso multicultural que se enriquece con las distintas concepciones matemáticas puestas en juego.

No podemos seguir pensando que la educación matemática está fuera de los problemas reales de la sociedad y no forma parte de ellos. Tampoco podemos seguir con el discurso de que aprender matemáticas convierte a los estudiantes en ciudadanos críticos por arte de magia. El profesorado tiene una importante tarea que desarrollar en los tiempos que se avecinan y no podemos renunciar a renovar su formación para reforzar las dimensiones sociopolítica y sociocultural de la educación matemática.

Referencias

- Álamo, P. (2023). Los planes de estudio de magisterio no contentan a (casi) nadie. *El Diario de la Educación*. <https://eldiariodelaeducacion.com/2023/03/07/los-planes-de-estudio-de-magisterio-no-contentan-a-casi-nadie/>
- Arce, M., Marbán, J.M. & Palop, B. (2017). Aproximación al conocimiento común del contenido matemático en estudiantes para maestro de primaria de nuevo ingreso desde la prueba de evaluación final de Educación Primaria. En: J. M. Muñoz-Escolano, A. Arnal-Bailera, P. Beltrán-Pellicer, M. L. Callejo & J. Carrillo (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXI* (pp. 119-128). Zaragoza: SEIEM. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/158573295.pdf>
- Bishop, A., Clements, M. K., Keitel-Kreidt, C., Kilpatrick, J., & Leung, F. K. S. (Eds.). (2012). *Second international handbook of mathematics education*. Volume 10. Springer Science & Business Media.

- Bruno, G., Ruiz-López, N., & Sáenz de Castro, C. (2018). Mathematics education for social justice: a case study. In: Jurdak, M., & Vithal, R. (Eds), *Sociopolitical dimensions of mathematics education* (pp. 133-150). ICME-13 Monographs. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72610-6_8
- Cabrera, L. (2020). Efectos del coronavirus en el sistema de enseñanza: aumenta la desigualdad de oportunidades educativas en España. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 13 (2) Especial, COVID-19, 114-139. <http://dx.doi.org/10.7203/RASE.13.2.17125>
- Chronaki, A., & Planas, N. (2018). Language diversity in mathematics education research: a move from language as representation to politics of representation. *ZDM Mathematics Education*, 50(6), 1101-1111. <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0942-4>
- D'Ambrosio, U. (2000). Las dimensiones políticas y educacionales de la etnomatemática. *Números*, 43, 439-444. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/49178/48950>
- D'Ambrosio, U. (2006). *Ethnomathematics: link between traditions and modernity*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789460911415>
- Domite, M. C. (2012). Acertando o passo do movimento entre etnomatemática, formação de professores e aprendizagem da matemática: pré-requisito dos alunos e escuta dos professores em discussão. *Revista Educação Matemática em Foco*, 1(1), 83-96.
- Ernest, P. (2018). The ethics of mathematics: Is mathematics harmful?. In: P. Ernest (Ed.), *The philosophy of mathematics education today* (pp. 187-216). Volume I. Cham: Switzerland: Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77760-3_12
- Gavarrete, M. E. (2013). La etnomatemática como campo de investigación y acción didáctica: su evolución y recursos para la formación de profesores desde la equidad. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 6(1), 127-149.
- Gavarrete, M. E., & Albanese, V. (2015). Etnomatemáticas de signos culturales y su incidencia en la formación de maestros. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 8(2), 299-315.
- Gerdes, P. (1996). Etnomatemática e educação matemática: uma panorâmica geral. *Quadrante*, 5(2), 105-138.
- Gutstein, E. (2006). *Reading and writing the world with mathematics: toward a pedagogy for social justice*. New York, NY: Routledge.
- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). (2013). *BOE-A-2013-12886*. Recuperado el 15 de abril de 2023, de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf>

- Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). (2020). *BOE-A-2020-17264*. Recuperado el 15 de abril de 2023, de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>
- Marton, F. (1986). Phenomenography: A research approach to investigating different understandings of reality. *Journal of Thought*, 21(3), 28-49.
- Pais, A. (2012). A critical approach to equity. In: O. Skovmose & B. Greer (Eds.), *Opening the Cage. Critique and Politics of Mathematics Education* (pp. 49-92). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-808-7_3
- Planas, N., & Civil, M. (2007). Reconstrucción de creencias, prácticas e identidades en torno a la educación matemática de alumnos inmigrantes. En: J. Giménez, J. Díez-Palomar & M. Civil (Eds.). *Educación matemática y exclusión* (pp. 131-145). Barcelona, España: Graó. Recuperado de https://www.academia.edu/3005580/Reconstruccion_de_creencias_practicas_e_identidades_en_torno_a_la_educacion_matematica_de_alumnos_inmigrantes
- Planas, N., & Valero, P. (2016). Tracing the socio-cultural-political axis in understanding mathematics education. En: A. Gutiérrez, G. C. Leder & P. Boero (Eds.). *The second handbook of research on the psychology of mathematics education: the Journey continues* (pp. 447-479). Rotterdam, The Netherlands: Sense.
- Planas, N., & Boukafri, K. (2019). *Construcción de normas generadoras de oportunidades para el aprendizaje matemático*. hal-02024105. Recuperado de <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02024105>
- Ruiz López, N., Atrio Cerezo, S., Bosch Betancor, J., & Bruno, G. (2015). Características biográficas del docente de matemáticas para la justicia social en educación secundaria. En: P. Scott & A. Ruiz (Eds.), *Educación matemática en las Américas: 2015. Volumen 5: Etnomatemática y Sociología* (pp. 56-65). República Dominicana: CIAEM. <https://doi.org/10.13140/rg.2.1.4973.8321>
- Ruiz-López, N., & Garrido Martos, R. (2018). Aportes desde la educación matemática crítica al máster de formación de profesorado de secundaria. En: *Actas del XIV congreso de formación del profesorado tejiendo redes: hacia una educación basada en el diálogo para la transformación social (AUFOP)* (pp. 143-149). Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zEX5_xBA-cCgcDb4Lm8ivzJjtWj1uriI/view
- Sáenz de Castro, C., Bruno, G., Ruiz López, N., & Atrio Cerezo, S. (2015). Estudio observacional sobre la docencia en matemáticas para la justicia social. En: P. Scott & A. Ruiz (Eds.), *Educación matemática en las Américas: 2015. Volumen 5: Etnomatemática y Sociología* (pp. 126-137). República Dominicana: CIAEM. <https://doi.org/10.13140/rg.2.1.2745.6085>

- Skovsmose, O. (1992). Democratic competence and reflective knowing in mathematics. *For the Learning of Mathematics*, 12(2), 2-11.
- Skovsmose, O. (2018). Mathematization as social process. In: Lerman S. (Ed.), *Encyclopedia of mathematics education* (pp. 441-445). Cham, Switzerland: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_112
- Skovsmose, O., & Valero, P. (2001). Breaking political neutrality: the critical engagement of mathematics education with democracy. In: B. Atweh, H. Forgasz, & B. Nebres (Eds.), *Sociocultural research on mathematics education: an international perspective* (pp. 37–55). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Valero, P. (2017). El deseo de acceso y equidad en la educación matemática. *Revista Colombiana de Educación*, (73), 99-128. <https://doi.org/10.17227/rce.num73-7265>
- Valero, P. (2022). Subjetivación matemática, democracia y la dignidad de estar siendo: una década después. *Revista de Educación Matemática*, 37(3), 60–65.